

NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI VA INTERFAOL USULLARI.

Abduvohidova Azizaxon Anvarbek qizi

Al Beruniy International school maktabi boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Annotasiya: Bolalarda nutqni rivojlantirish , usullar , metodlar, Tafakkurni rivojlamtirish, so‘z boyligini oshirish.

Kalit so‘zlar: Nutq, rivojlanish, shaxsiy tayyorgarlik, ko‘nikmalarni rivojlantirish.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ta'lim jarayoni tashkil etilganda bilim egallashning bir qancha bosqichlari mavjud. Tayyor bilimlarni o‘quvchi ongiga yetkazish, esga olish, esda saqlash, qayta esga tushirish, so‘zlab berish, yozma ifodalash kabi holatlarni bilish, tushunish darajalarini ifodalaydi.

Maktab yoshidagi bolalar 7 yoshdan 12 yoshgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Bu yillarda bolaning hayoti va faoliyatida muhim

O‘zgarishlar ro‘y beradi. Ularning psixikasida ham o‘zgarishlar sezilarli darajada bo‘ladi. Bolaning maktabga kirishi uning hayotida burulish chog‘idir. Bola maktabga kirib o‘qiy boshlashi bilanoq uning hayotida asosiy faoliyat o‘qish bo‘lib qoladi.

Bolaning maktabda muvaffaqiyatli o‘qishi ko‘p jihatdan ularning maktabga tayyorgarlik darajalariga bog‘liq. Bolaning maktabda o‘qishga tayyorligi quyidagilarni o‘z ichiga oladi.⁷

1. Shaxsiy tayyorgarlik-motivatsion sohaning rivojlanganlik darajasi bilish qiziqishning mavjudligi.
2. Ijtimoiy munosabatlar tizimida o‘zining maxsus o‘rni bo‘lishiga intilish, muhim baholanadigan faoliyatni bajarish-o‘quvchi bo‘lish;
3. Intellektual tayyorgarlik tevarak-atrofdan mo‘ljallanib olinish, bilimlar zahirasining mavjudligi; idrok va ko‘rgazmali-obrazli tafakkurning ma’lum darajada rivojlanganligi.

⁷ “Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariy va amaliyot” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. Yo‘ldosheva Yulduz. 50-54-betlar. 2024-yil.

Umumlashtirish darajasi-narsa va hodisalarni farqlash va umumlashtira olish ko'nikmasi.

4. Harakat tayyorgarligi.-mayda motorika; katta harakatlarni amalga oshrish (qo'l, oyoq, tana);

5. O'quv faoliyatiga tayyorgarlik: kattalarni diqqat bilan eshita olish va uning ko'rsatmalarini aniq bajarish.

6. Topshiriqlarni mustaqil bajarish; chalg'ituvchi omillarga e'tibor bermasdan topshiriqni bajarishga kirishish. Bolalar turli xil ko'nikmalarni rivojlantiradilar, ammo 11 yoshga kelib, odatda bolalar: ⁸

- O'z fikrlarini bir-biriga bog'lash, xulosalar chiqarish uchun jumladan foydalanadi.
- Odatda 8 dan 10 gacha so'zlardan iborat bo'lgan jumladan foydalanib kichik matnlar tuzishadi.
- Qahramonlar va sodir bo'lgan voqealar haqida ko'plab ma'lumotlarni o'z ichiga olgan murakkab hikoyani yaratishi mumkin.
- Sabablarini keltirish va tanlovlarni tushuntirish orqali bolalar bilan suhbatni davom ettiring.
- Bolalarning fikrlashiga qarab ular bilan suhbatni suhbatni davom ettiring.
- Ko'p ma'lumotlarga ega bo'lgan uzoq so'rovlarni tushuning. Masalan, " Biron bir narsani ko'rsatish orqali shu narsaga doir ma'lumotlarni kengroq tushuntirishiga imkon bering.
- Har bir bola doimo tushuna olishi uchun ularga ma'lumotlarni aniq gapiring.
- To'g'ri gapiring va birinchi tovushni so'zlarda takrorlamang yoki so'zni chiqarishga urinmang.

"Our confidence has increased in being able to identify language delay and to target children suitable for Talk Boost KS1...The resources are lovely – they are easy to use and we really like that they are so 'ready to go'."

What they talk about, every single person, is what a difference (Early Talk Boost) ...made to the kids."

⁸ FUNDRAISING REGULATOR sayt.2024-yil

9

Alohida har bir o‘quvchilar va bolalar bilan shug‘ullanish uchun turli hil saytlar mavjud. Bu saytlar orqali o‘quvchilar har hil topshiriqlar bajarishadi. Og‘zaki va yozma topshiriqlarni ota-onalar bilan birgalikda ham bajarish imkoniyati mavjud. Twinkl nomli saytdan ro‘yhatdan o‘tsangiz, Ing tilidagi turli hil fanga doir topshiriqlarni ko‘rishimiz mumkin.

Hikoya qilish metodida o‘quvchilarning monologic nutqga o‘rgatish va uni rivojlantirish juda muhim.

Monolog nutq o‘quvchida o‘z fikrini tushunarli va izchil bayon qilishni talab etadi. Mantiqiy tafakkur rivojlana boshlaydi. Bolada katta so‘z boyligi to‘plana boshlaydi va tilning grammatik qurilishini egallay boshlaydi. Nutqning monolog shakli bolalarga ko‘rgan narsalari haqida batafsil va izchil so‘zlab berishga, o‘z fikrini to‘g‘ri jumlar orqali bayon qilishga imkon beradi.¹⁰

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariy ava amaliyot” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. Yo‘ldosheva Yulduz. 50-54-betlar. 2024-yil.
2. Bolalar nutqini rivojlantirish. Sanobar Ollaberganova. 20- bet. 2016-yil.

Saytlar:

1. FUNDRAISING REGULATOR sayt.2024-yil/
2. Twinkl sayt. 190 bet. 2010-yil.

⁹ Twinkl sayt. 190 bet. 2010-yil.

¹⁰ Bolalar nutqini rivojlantirish. Sanobar Ollaberganova. 20- bet. 2016-yil